

Agregacje *Rhaphigaster nebulosa* (PODA, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) na turbinach wiatrowych

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10360735>

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW¹

¹ Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska; ORCID: 0000-0001-8043-7883

² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: ggierlas@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2968-8553

ABSTRACT. Aggregations of *Rhaphigaster nebulosa* (PODA, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) on wind turbines.

In this paper, we describe a case of large-scale aggregation of *Rhaphigaster nebulosa* individuals on wind turbines. During the observations, a total of 5022 individuals of *R. nebulosa* were found on the walls of 19 wind turbines. The largest number was recorded on a day when the air temperature was 28°C, with 2143 of these bugs counted. Significantly smaller, yet also numerous, aggregations were observed on days with air temperatures of 10°C (1176 individuals), 20°C (897 individuals), and 14°C (404 individuals). The observed bugs predominantly gathered at the base of the turbines up to a height of one meter. During all control visits, over 20 times the clusters of *R. nebulosa* exceeded 100 individuals. In November, the population of the discussed species noticeably decreased. Additionally, during the conducted controls, other species of bugs were also observed: *Leptoglossus occidentalis* and *Ledra aurita*. The impact of wind turbines on the environment is also briefly discussed.

KEY WORDS: aggregation, environmental impact, stink bugs, true bugs, wind energy, Poland.

WSTĘP

Energetyka wiatrowa jest uważana za jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska form produkcji energii elektrycznej, ponieważ nie emituje gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń (MANN & TEILMANN 2013, OLABI *et al.* 2023). Jednakże, coraz więcej badań wskazuje na to, że turbiny wiatrowe mogą mieć istotny wpływ na przyrodę, zwłaszcza na owady i związane z nimi zwierzęta (MARQUES *et al.* 2019, VOIGT 2020). Owady są nie tylko ważnym składnikiem łańcuchów pokarmowych, ale odgrywają również kluczową rolę w ekosystemach, biorąc udział w procesach takich jak zapylenie, dekompozycja materii organicznej czy redukcja szkodników (VOIGT 2020).

Rhaphighaster nebulosa (PODA, 1761) jest gatunkiem palearktycznym, szeroko rozmieszczonym w prawie całej Europie i Azji Środkowej (RIBES *et al.* 2006). W ostatnich kilku dziesięcioleciach obserwuje się rozszerzanie arealu tego gatunku w kierunku północnym. Został stwierdzony po raz pierwszy w Belgii (VISKENS 2001), Holandii (AUKEMA & STEEGHS 2002) i Wielkiej Brytanii (BANTOCK *et al.* 2011). Również u naszych zachodnich sąsiadów gatunek ten znacznie przesunął swój zasięg w kierunku północno-zachodnim (WACHMANN *et al.* 2008). Podobny trend obserwowany jest również w naszym kraju (GIERLASIŃSKI *et al.* 2016, GIERLASIŃSKI *et al.* 2021, SENN & GIERLASIŃSKI 2023).

R. nebulosa jest gatunkiem ciepłolubnym, w środkowej części Europy spotykanym zazwyczaj w silnie nasłonecznionych drzewostanach, słonecznych parkach, ogrodach, starych sadach i alejach. W naturalnych zbiorowiskach leśnych spotykany bardzo rzadko, jeżeli już to na ich obrzeżach. Zimują owady dorosłe. Mimo faktu, iż są fitofagami, często atakują i zjadają inne drobne owady (LIS J.A. 2000, WACHMANN *et al.* 2008).

W niniejszej pracy przedstawiono informacje o gromadzeniu się osobników *R. nebulosa* na ścianach turbin wiatrowych w gminie Dobrzyca (Nizina Wielkopolsko-Kujawska).

Ryc. 1. *Rhabdignathus nebulosa*: rozmieszczenie w Polsce: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2023).

Fig. 1. *Rhabdignathus nebulosa*: distribution in Poland: black dots – literature data, red dots – new records; map generated by noncommercial program MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2023).

MATERIAŁ I METODY

Obserwacje skupisk *Rhabdignathus nebulosa* prowadzone były na turbinach wiatrowych rozmieszczonych pośród rozległych pól uprawnych w gminie Dobrzyca (województwo wielkopolskie, powiat pleszewski). Badane obiekty znajdowały się w pobliżu trzech miejscowości: Dobrzyca (kwadrat siatki UTM: XT74, turbiny nr 1-2), Galew (XT75, nr 3-11) i Sońniczka (XT84, nr 12-19). Na obszarze tym dominowały głównie wielohektarowe uprawy kukurydzy, buraków cukrowych i pszenicy, poprzecinane nielicznymi pasami krzewów i drzew (Ryc. 2). Obserwacje prowadzono w okresie od 27.09.2023 do 16.11.2023, kiedy przeprowadzono 8 wizyt przy 19 turbinach

(Tabela 1). W celu oznaczenia obserwowanego gatunku zebrano 10 osobników. Zebrany materiał zabezpieczono w alkoholu i zdeponowano w prywatnej kolekcji drugiego autora.

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie *Katalogu fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973).

Ryc. 2. Krajobraz rolniczy, w którym rozmieszczone były badane turbiny wiatrowe (fot. P. Żurawlew).

Fig. 2. Agricultural landscape in which the researched wind turbines were located (photo P. Żurawlew).

Tab. 1. Dаты i godziny obserwacji oraz liczebności *Rhaphigaster nebulosa* na poszczególnych turbinach wiatrowych.

Table. 1. Dates and times of observations along with the numbers of *Rhaphigaster nebulosa* on individual wind turbines.

Nr turbiny No of turbine	27.09.23 28° C	30.09.23 20° C	11.10.23 23° C	12.10.23 19° C	28.10.23 10° C	29.10.23 14° C	11.11.23 11° C	16.11.20 8° C
1.	194		9		55		2	
2.	205		20		57		3	
3.	47		12		132		5	
4.	56		22		90		9	
5.	30		14		147		9	
6.	65		13		79		6	
7.	19		7		38		4	
8.	127		18		43		5	
9.	117		11		92		0	
10.	35	46	12		48		4	
11.	51	105	5		56		5	

Nr turbiny No of turbine	27.09.23 28° C	30.09.23 20° C	11.10.23 23° C	12.10.23 19° C	28.10.23 10° C	29.10.23 14° C	11.11.23 11° C	16.11.20 8° C
12.	142		10		49		11	
13.	92		30		163		13	
14.	86		13		63		7	
15.	172		33		64		4	
16.	136	302		5		118		2
17.	169	312		35		96		7
18.	218	162		20		101		2
19.	182	121		13		89		2
Razem	2143	897	229	73	1176	404	87	13

WYNIKI I DYSKUSJA

W trakcie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono na ścianach 19 turbin wiatrowych łącznie 5022 osobników *R. nebulosa* (Tab. 1). Największą ich liczbę zanotowano 27.09.2023, kiedy doliczono się 2143 tych pluskwiaków. Był to jednocześnie najcieplejszy dzień ze wszystkich, w których przeprowadzono kontrole (temperatura powietrza wynosiła 28°C) i jedyny, w którym zliczeń dokonano na wszystkich 19 turbinach. Zdecydowanie mniejsze, niemniej również liczne, agregacje stwierdzono 28.10.2023 (1176 osobników przy temperaturze powietrza 10°C), 30.09.2023 (897 osobników, temperatura 20°C) oraz 29.10.2023 (404 osobniki, temperatura 14°C). Obserwowane owady gromadziły się w zdecydowanej większości w podstawach turbin na wysokości do 1 metra, jedynie nieliczne osobniki występowały wyżej (do poziomu około 3 metrów). W trakcie wszystkich wizyt kontrolnych ponad 20 razy skupiska *R. nebulosa* przekroczyły ponad 100 osobników, a największe z nich liczyły odpowiednio 312, 302, 218 i 205 dorosłych owadów. W listopadzie liczebność omawianego gatunku wyraźnie się zmniejszyła (Tab. 1).

Warto dodać, że w trakcie przeprowadzonych kontroli w gminie Dobrzyca obserwowano również inne gatunki pluskwiaków: *Leptoglossus occidentalis* (HEIDEMANN, 1910) (we wszystkich badanych lokalizacjach) oraz *Ledra aurita* (LINNAEUS, 1758) (po jednym osobniku przy turbinach 1 i 16).

Masowe pojawienia się owadów są często trudne do wytłumaczenia, a próby wyjaśnienia tych zjawisk często związane są z czynnikami klimatycznymi, takimi jak temperatura i opady deszczu (LO VERDE & CARAPAZZA 2018). DUDEK *et al.* (2016) badając analogiczne skupiska biedronki azjatyckiej *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) na turbinach wiatrowych zasugerowali, iż potencjalnym wytłumaczeniem takich agregacji może być brak odpowiednich struktur antropogenicznych w krajobrazie rolniczym oraz średnio wyższa od otoczenia o kilka stopni temperatura samych urządzeń. W przypadku omówionej wyżej obserwacji *R. nebulosa* czynnikiem, który zwabił owady wydaje się

być zarówno biały kolor słupów, co jest zbieżne z wnioskami przedstawionymi przez LONGA *et al.* (2010), jak i ich temperatura, co jest z kolei zgodne z wnioskami polskich badaczy (DUDEK *et al.* 2016).

Warto w tym miejscu wspomnieć o badaniach SONGA i LEE (2020) przeprowadzonych na *Halyomorpha halys* (STAL, 1855), innym przedstawicielu rodziny Pentatomidae, będącym poważnym szkodnikiem rolniczym. W strefach umiarkowanych, warunki zimowe są niekorzystne dla większości grup stawonogów, dlatego owady opracowały różne strategie przetrwania. Podczas rozprzestrzeniania się do struktur stworzonych przez człowieka, *H. halys* wykazuje preferencje dla określonych kolorów, materiałów i struktur. Owady te szukają mikrośrodków zapewniających im ochronę, co często prowadzi do tworzenia agregacji zimujących osobników w określonych lokalizacjach. Ponadto agregacja zimujących pluskwiaków może istotnie zwiększyć ich przeżywalność w czasie zimowania.

Ryc. 3. Agregacje osobników *Rhaphigaster nebulosa* na ścianach turbin wiatrowych: A, B – 27.09.2023 (turbina nr 12), C – 30.09.2023 (turbina nr 17) (fot. P. Żurawlew).

Fig. 3. The aggregations of individuals of *Rhaphigaster nebulosa* on the walls of a wind turbines: A, B – 27.09.2023 (wind turbine no. 12), C – 30.09.2023 (wind turbine no. 17) (photo P. Żurawlew).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną gorąco podziękować Arturowi Taszakowskiemu za cenne uwagi do pierwszej wersji artykułu.

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B., STEEGHS J. 2002. De wants *Rhaphigaster nebulosa* in Nederland (Heteroptera: Pentatomidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 16: 99–101.
- BANTOCK T.M., NOTTON D., BARCLAY M.V.L. 2011. *Rhaphigaster nebulosa* (Pentatomidae: Pentatomini). *Britain Het News*, 2nd Series, 17/18, Spring/Autumn 2011.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrzęszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- DUDEK K., DUDEK M., TRYJANOWSKI P. 2016. Wind turbines serve as overwintering sites that attract an invasive lady beetle, *Harmonia axyridis* PALLAS (Coleoptera: Coccinellidae). *The Coleopterists Bulletin* 69(4): 1–5.
- GIERLASIŃSKI G. 2023. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 5.11.2023.
- GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T., ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., STEPHAN W. 2016. Nowe dane o występowaniu *Rhaphigaster nebulosa* (PODA, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 10: 37–39.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., KANIA J., KUCZA W., MILKOWSKI M., MASŁOWSKI A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 31–68. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4671971.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2013–2023. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 10.08.2023.
- LIS J.A. 2000. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Tarczówkowate – Pentatomidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Część XVIII. Zeszyt 14. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 pp.
- LONG C.V., FLINT J.A., LEPPER P.A. 2010. Insect attraction to wind turbines: does colour play a role? *European Journal of Wildlife Research* 57: 323–331. <https://doi.org/10.1007/s10344-010-0432-7>.
- LO VERDE G., CARAPAZZA A. 2018. An exceptional outbreak of *Macroscytus brunneus* (FABRICIUS, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) on Linosa island (Pelagian Islands, Sicily). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 12: 29–32.
- MANN J., TELMANN J. 2013. Environmental impact of wind energy. *Environmental Research Letters* 8: 035001(3pp). DOI: 10.1088/1748-9326/8/3/035001.
- MARQUES A.T., SANTOS C.D., HANSEN F., MUÑOZ A.R., ONRUBIA A., WIKELSKI M., MOREIRA F., PALMEIRIM J.M., SILVA J.P. 2019. Wind turbines cause functional habitat loss for migratory soaring birds. *Journal of Animal Ecology* 2019. DOI: 10.1111/1365-2656.12961.
- OLABI A.G.; OBAIDEEN K., ABDELKAREEM M.A., ALMALLAHI M.N., SHEHATA, N., ALAMI A.H., MDALLAL A., HASSAN A.A.M., SAYED E.T. 2023. Wind energy contribution to the sustainable development goals: case study on London array. *Sustainability* 15: 46–41. DOI: 10.3390/su15054641.
- RIBES J., PAGOLA-CARTE S., RIBES E. 2006. On a new systematic character in genus *Rhaphigaster* LAPORTE, 1833 and an unnamed groove in Pentatomoidea. *Russian Entomological Journal* 15: 197–200.
- SENN P., GIERLASIŃSKI G. 2023. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni i okolic (Pobrzeże Bałtyku i Pojezierze Pomorskie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 17: 1–18. DOI: 10.5281/zenodo.7576424.
- SONG H., LEE D.-H. 2020. Formation of overwintering aggregation of *Halyomorpha halys* (Hemiptera: Pentatomidae) in laboratory conditions. *Entomological Research* 51(5): 1–8. DOI: 10.1111/1748-5967.12488.
- VISKENS G. 2001. *Rhaphigaster nebulosa* (PODA). Heteroptera Pentatomidae. *Entomo-Info* 12: 113–115.
- VOIGT C.C. 2020. Insect fatalities at wind turbines as biodiversity sinks. *Conservation Science and Practice* 2021.3:e366. DOI: 10.1111/csp2.366.
- WACHMANN E., MELBER A., DECKERT J. 2008. Wanzen. Band 4. Die Tierwelt Deutschlands 81. Verlag Goecke & Evers: 230 pp.

Accepted: 29 November 2023; published: 12 December 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>